

YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 58 – maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Nargiza Murtozayeva.

Аннотация

Adabiyot va ona tili ta'lim jarayonining qaysi bosqichida bo'lishidan qat'iy nazar, o'quvchilarning mustaqil faoliyatiga yo'naltirish asosida tashkil etishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida “Kichik guruhlarda ishlash”, “Bahs - munozara”, “Boshqotirma”, “Aqliy hujum” kabi qator usullarni qo'llab, yaxshi natijani berishini o'z o'qituvchilik faoliyatimda sinadim.

Adabiyot fani o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, hayot haqidagi fikrlarini, dunyoqarashini o'stiradi. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim sifatini yanada oshiradi. Adabiyot darslarida mushoiralar, g'azalxonlik, ma'ruzalar va ularning himoyasi darslari tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Ma'ruza darslarida mavzuga doir asosiy tushunchalarni o'quvchilarga to'laqonli darajaga etkazish va badiiy asarlardan keltirilgan namunalar bilan boyitish maqsadga muvofiq. O'quvchilar egallagan bilim va ko'nikmalarini nazorat qilish samaradorligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: aqliy hujum, klaster, yangi pedtexnologiya.

Bugungi kunda mamlakatimizda, boshqa sohalarda bo'lgani kabi, ta'limga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Yangi, zamon talablarga javob beradigan, zamonaviy texnika – taxnologiyalar bilan jihozlangan maktab, litsey va kollejlarda yoshlar ixtiyorida. Shunday ekan, bugun o'qituvchi izlanuvchan, bilimdon va o'z ustida tinimsiz ishlaydigan bo'lmasa, “yaxshi” o'qituvchi sanalmaydi. Bugungi kun o'qituvchisi internet orqali istalgan ma'lumotni bila oladi. Demak, o'qituvchilar har bir darsga alohida, puxta tayyorlangan holda kelishlari shart. Bu borada yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ona tili va adabiyot darslarida “Aqliy hujum” metodidan foydalanish yisxshi natija beradi. Masalan, adabiyot darsida O'tkir Hoshimovning hayoti va ijodini o'rganishda, bu metoddan unumli foydalanish mumkin:

1. O'tkir Hoshimov she'rlar mashq qila boshlaganda taxminan necha yoshda edi?
2. “Sof, samimiy, tabiiy, iliq, rohat qilib o'qiladigan” asar yozgani bilan O'tkir Hoshimovni kim tabriklaydi va bu tabrik adib hayotida qanday ahamiyat kasb etadi?
3. O'tkir Hoshimovning qissalarini sanang.
4. O'tkir Hoshimovning qanday romanlarini bilasiz?
5. O'tkir Hoshimov dramalari asosida suratga olingan spektakllarni tomosha qilganmisiz, agar ko'rgan bo'lsangiz ular haqidagi fikringiz qanday?
6. “Dunyoning ishlari” qissasidagi “Ona” obrazi haqida gapiring. O'zingizning onangiz haqida-chi?
7. “Dunyoning ishlari” qissasidagi “Oltin baldoq” hikoyasini o'rgandik. Nima uchun onasi tilla sirg'asini qo'shnining keliniga taqib qo'yadi? Sirg'ani topib olgach, uni qo'shniga olib chiqib, kechirim so'rasa ham bo'lardi-ku!
8. “Qarz” hikoyasidagi Hakima aya haqida nimalar deya olasiz?
9. Qaysi buyuk adib O'tkir Hoshimovning ilk qissasiga yuksak baho berdi?

Yoki ona tili darsida “Fe’l zamonlari” mavzusini o’rganishda ham bu metoddan foydalanish o’quvchilarni sergaklantiradi, ularni izlanishga majbur qiladi. Qoidalar qayta eslanadi, bilimlar mustahkamlanadi, eng asosiysi, o’quvchi mustaqil fikrlaydi, og’zaki nutqi rivojlanadi.

1. Fe’l qanday so’roqlarga javob bo’ladi?
2. Fe’l qanday ma’nomlarni ifodalaydi? Fikringizni misollar bilan dalillang.
3. Fe’lning bo’lishsiz shakli qaysi qo’shimcha bilan ifodalanadi?
4. Fe’lning bo’lishsiz shakliga misollar keltiring.
5. Fe’l zamonlari deb nimaga aytiladi? Misollar keltiring.
6. Zamon qo’shimchalari deb qanday qo’shimchalarga aytiladi?
7. Fe’lda nechta zamon bor, qaysilar?
8. bildi so’zini har uch zamonda tuslang.
9. Qaysi so’z turkumi tuslanadi, qaysi so’z turkumi turlanadi?
10. Turlanish nima, tuslanish – chi? Bu kabi savollar ham oson, ham o’quvchini hushyor qiladi. O’quvchi qaysi savol o’ziga to’g’ri kelishini bilmaganligi sababli o’rtoqlari oldida uyalib qolmasligi uchun har bir mavzuni o’zlashtiradi va darslarni o’zlashtirib boradi. Bu esa ham o’qituvchining , ham o’quvchining yutug’idir.

O’quvchilar bilimini oshirishda, ularni mavzu bilan mukammal tanishtirishda “Klaster” usuli ham katta rol o’ynaydi.”Fe’l” mavzusini yoritishda quyidagicha klaster tayyorlash mumkin:

O'quvchilarga doira ichidagi har bir tushuncha haqida ma'lumot beriladi. Oddiy qoidadan ko'ra bu ma'lumotlar ularning yodida tezroq qoladi. Chunki o'quvchilar har bir doirani o'zlari to'ldiradilar : qoidasi, qo'shimchalari, misollar. Bu ularning mavzuni o'zlashtirishlarini osonlashtiradi.

Yangi pedagogik texnologiyalar darsni o'qituvchi emas, balki, o'quvchi faolligi doirasida bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari o'qituvchi zamon bilan hamnafas bo'lmog'i, siyosiy va iqtisodiy bilimlarga ham ega bo'lmog'i lozim. Va bu bilimlarni o'quvchilar bilan baham ko'rishi kerak.

Mavzuni tushuntirishda iloji boricha takrardan qochish, yangi, darslikdan tashqari ma'lumotlardan ham foydalanish zarur. O'quvchilar uchun darslikdagi ma'lumotlar emas, darslikdan tashqari ma'lumotlar qiziqarli. O'quvchilarga qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar (matematik, biolog, shifokor, muhandis, diplomat yoki boshqa kasb), eng avvalo, ona

tini mukammal bilishlari zarurligini; dunyoni teran anglash, dunyoqarashni kengaytirish, tilni burro qilish uchun, avvalo, badiiy adabiyotga oshno bo'lish lozimligini uqtirish lozim. Sababi o'z ona tilini mukammal bilmay turib, boshqa tilni o'rganish qiyin. Buning uchun o'qituvchining o'zi bilimli bo'lishi kerak. Zero, inson o'zida yo'q narsani birovga berolmaydi.

Darsda qanday metod qo'llamaylik, qanday yangilik olib kirmaylik, maqsad bitta: o'quvchilarimizning bilimli, dunyoqarashi keng va intiluvchan qilib yetishtirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1."Ona tili" 5 – sinf darslik.N.Mahmudov va boshqalar.
- 2.O'. Hoshimov "Dunyoning ishlari". Qissalar.Toshkent.
- 3."Adabiyot" 5 – sinf darslik.B.Qosimov va boshqalar.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА СИЁСАТНИ САМАРАЛИ АМАЛГА ОШИРИШДА ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИНИНГ ЎРНИ

*Ачилдиев Абдугани Абдуллажонович. Ўз рес Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги
солиқ қўмитаси, Давлат солиқ катта инспектори*

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Янги Ўзбекистонда сиёсатни самарали амалга оширишда давлат хизматчиларининг ролини таҳлил қилади. Мамлакатимизда давлат бошқарувини модернизация қилиш, кўрсатилаётган давлат хизматларининг шаффофлигини ошириш ва сифатини оширишга қаратилган ислохотлар нуктаи назаридан давлат хизматчиларининг роли муҳимлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистондаги мавжуд сиёсий вазиятни таҳлил қилган ҳолда, тадқиқот сиёсатни амалга ошириш муваффақиятини белгиловчи асосий жиҳатларга алоҳида эътибор қаратади. Адабий манбалар, таҳлилий маълумотлар ва расмий ҳужжатлар асосида қуйидаги жиҳатлар кўриб чиқилади: давлат хизматчиларининг сиёсий стратегияларни шакллантириш ва ривожлантиришдаги ўрни, уларнинг вазифа ва масъулияти, сиёсатни самарали амалга ошириш учун зарур бўлган касбий маҳорат ва малакалари.

Тадқиқот, шунингдек, давлат хизматчиларининг ролига таъсир қилиши мумкин бўлган омилларга эътибор қаратади. Бу омиллар қаторига ташкилий тузилмалар, давлат хизматчиларини тайинлаш ва малакасини ошириш тизими, шунингдек, давлат аппаратида коррупцияга қарши курашиш ва ахлоқий меъёрларни ошириш бўйича чора-тадбирлар киради.

Хулоса қилиб айтганда, мақолада давлат хизматчилари янги Ўзбекистонда сиёсий жараённинг ажралмас қисми эканлиги таъкидланади. Уларнинг вазифаси – ўз соҳасининг профессионали бўлиш, жамият манфаатларига содиқ бўлиш, мамлакатнинг барқарор ривожланиши ва фаровонлигига ҳисса қўшишдир.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, давлат хизматчилари, сиёсат, ислохотлар, устувор йўналишлар, самарали давлат бошқаруви.

ABSTRACT

This article analyzes the role of civil servants in effective policy implementation in New Uzbekistan. In our country, special attention is paid to the importance of the role of civil servants in terms of reforms aimed at modernization of the state apparatus, increasing the transparency and quality of the provided public services.

Analyzing the current political situation in Uzbekistan, the study focuses on key aspects that determine the success of policy implementation. On the basis of literary sources, analytical data and official documents, the following aspects are considered: the role of civil servants in the formation and development of political strategies, their tasks and responsibilities, professional skills and qualifications necessary for effective policy implementation.

The study also focuses on factors that may influence the role of civil servants. These factors include organizational structures, the system of appointment and training of civil servants, as well as measures to fight corruption and increase moral standards in the state apparatus.

In conclusion, the article states that civil servants are an integral part of the political process in the New Uzbekistan. Their mission is to be professional in their field, to be loyal to the interests of society, to contribute to the sustainable development and prosperity of the country.

Keywords: New Uzbekistan, civil servants, politics, reforms, priorities, effective public administration.

КИРИШ

Давлат хизматчиларининг Янги Ўзбекистон сиёсатидаги ўрни долзарблиги ва аҳамияти мамлакатнинг бугунги кундаги вазифалари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда баҳоланиши керак. Шиддатли сиёсий ислохотлар ва ўзгаришлар даврида давлат хизматчилари олдида Ўзбекистон тараққиётига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин бўлган янги талаб ва умидлар қўйилмоқда.

Бошқарувнинг янада очиқ ва илғор моделига ўтиш ўзгарувчан муҳитга мослаша оладиган ва ўз вазифаларини энг юқори даражада бажара оладиган юқори малакали ва самарали давлат хизматчиларидан талаб қилади. Янги Ўзбекистонда сиёсий стратегия ва дастурларнинг самарали амалга оширилиши давлат хизматчиларининг малакаси ва касбий маҳоратига бевосита боғлиқ.

Янги Ўзбекистонда давлат хизматчиларининг ўрни

Давлат бошқаруви сифатини ошириш, шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлаш Янги Ўзбекистоннинг асосий устувор йўналишларидандир. Бундай шароитда давлат хизматчиларининг роли алоҳида аҳамият касб этади, чунки улар сиёсат ва уни амалда амалга ошириш ўртасида боғловчи бўлиб хизмат қилади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсатини ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5843-сон Фармони билан давлат фуқаролик хизмати соҳасини ривожлантиришнинг йўналишлари белгиланди. [1] Шунингдек, давлат хизмати соҳаси бўйича ваколатли орган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ташкил этилди. Фармонда агентлик давлат органлари ва ташкилотларида ходимларни бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантириш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш учун масъул этиб энг истиқболли кадрларни давлат фуқаролик хизматида очиқ мустақил танлов асосида қабул қилишни ташкиллаштириш белгиланди.

Жорий йилнинг 28 - январь куни Ҳаракатлар стратегиясининг давоми сифатида Президентимиз қарори билан Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тасдиқланди. 2022-2026 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегиясида давлат хизматида ҳалоллик стандартларини жорий этиш билан боғлиқ 83-сонли мақсад белгиланган. Бу мақсад ҳалоллик, ахлоқ ва коррупциянинг олдини олиш асосий тамойилларга айланган шаффоф ва ҳисобдор давлат хизматлари тизимини яратишга қаратилган. [2]

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги чора-тадбирлар кўзда тутилган:

- Давлат хизматчиларининг даромадлари ва мол-мулкни декларациялаш тизимини жорий этиш. Бу давлат хизматчиларининг даромадлари ва мол-мулки тўғрисидаги декларацияларни тақдим этишнинг мажбурий тартибини белгилашни назарда тутати. Бу уларнинг молиявий фаолияти устидан шаффофлик ва назоратни таъминлаш, шунингдек, манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш имконини беради.
- Давлат хизматида манфаатлар тўқнашувининг олдини олишнинг самарали механизмларини яратиш. Бу давлат хизматчиларининг манфаатлари объектив ва мустақил қарорлар қабул қилинишига таъсир қилиши мумкин бўлган вазиятларни бартараф этишга қаратилган қоидалар ва қоидаларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишни ўз ичига олади. Бундай механизмлар давлат хизматининг ҳалоллиги ва ҳолислигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
- Коррупцияга қарши курашда очиқликни таъминлаш ва жамоатчилик иштирокини кенгайтириш. Бу давлат хизматчилари фаолиятини мониторинг қилиш ва назорат

килишда фуқаролик жамияти, оммавий ахборот воситалари ва бошқа манфаатдор томонларнинг фаол иштирок этиши учун механизм ва шарт-шароитлар яратишни ўз ичига олади. Бу коррупция ҳолатларини аниқлаш ва олдини олиш, шунингдек, аҳолининг давлат хизматига ишончини ошириш имконини беради.

- Мазкур чора-тадбирларнинг амалга оширилиши ҳалоллик, очиқлик ва масъулият тамойилларига асосланган самарали давлат хизмати тизимини яратади. Бу давлат хизматчилари ўз хизмат вазифаларини ишончли бажарувчи, халқ манфаатларига хизмат қиладиган Ўзбекистоннинг адолатли ва обод давлат сифатида ривожланишига хизмат қилади.

Янги Ўзбекистон сиёсатидаги давлат хизматчиларининг ролини ўрганиш бугунги кундаги ўзгаришлар ва мамлакат тараққиёти истиқболларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. Тавсиялар ва илғор тажриба намуналарини тақдим этиш давлат хизматчилари фаолиятини кучайтириш ва оптималлаштиришга ёрдам беради, бу эса, ўз навбатида, янада самарали сиёсий амалга оширишга олиб келади ва Ўзбекистон халқи фаровонлигини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2022 йил 4 август куни давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди.

Аслида, бу сўнги йилларда амалга ошириб келинаётган маъмурий ислохотларнинг мантиқий давомидир. Президентимизнинг халқчил сиёсати туфайли давлат хизматчилари аҳолига анча яқинлашди. Халқни эшитиш, маблағларни одамлар талабига қараб йўналтириш, “маҳаллабай” ишлаш тизимлари йўлга қўйилди. Ходимларга самарали фаолияти учун муносиб шароитлар яратилди. [3]

Янги Ўзбекистонда сиёсатнинг самарали амалга оширилишида давлат хизматчилари бевосита ва муҳим роль ўйнайди. Мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсий ўзгаришлар ва ислохотлар самарасида Ўзбекистон тараққиётнинг янги даврини бошдан кечирмоқда, унинг устувор йўналиши фаровонликка эришиш ва фуқаролар ҳаётини яхшилашдир. Шу нуқтаи назардан, давлат хизматчилари сиёсий стратегия ва дастурларни бошқариш ва амалга оширишнинг асосий субъектларига айланган.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, янги Ўзбекистонда сиёсатни самарали амалга оширишда давлат хизматчиларининг муҳим ўрни борлигини алоҳида таъкидлаш ва эътироф этиш лозим. Улар самарали давлат тузилмаларини барпо этиш ва қўллаб-қувватлаш, сиёсий стратегия ва дастурларнинг муваффақиятли амалга оширилишини таъминлашда муҳим ўрин тутди.

Давлат хизматчилари сиёсий қарорларни бошқариш ва ишлаб чиқиш билан боғлиқ функция ва мажбуриятларни бажариш учун жавобгардирлар. Уларнинг профессионалиги, малакаси ва хизматга садоқати сиёсий соҳада муваффақиятга эришишнинг ажралмас омилларидир.

Модернизация ва ислохотларга интилаётган янги Ўзбекистонда давлат хизматчилари сиёсий жараённинг фаол иштирокчисига айланади, қарорлар қабул қилиш ва сиёсий кун тартибининг шакллантиришга ҳисса қўшади. Уларнинг роли нафақат вазифаларни бажариш, балки мамлакатнинг сиёсий мақсадларига эришиш учун инновацион ёндашувлар ва илғор тажрибаларни ишлаб чиқишдир.

Умуман олганда, янги Ўзбекистонда сиёсатнинг самарали амалга оширилишини таъминлаш учун давлат хизматчилари муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатни ривожлантиришнинг стратегик мақсадларига эришиш ва фуқаролар фаровонлигини оширишда уларнинг роли ва ҳиссаси зарур. Ўзбекистоннинг барқарор ва муваффақиятли келажагини таъминлаш учун давлат хизматчиларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш устувор вазифалардан бири бўлиб қолиши керак.

Адабиётлар

1. <https://lex.uz/docs/4549998> Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 03.10.2019 йилдаги ПФ-5843-сон/ 1-ИЛОВА Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсатини ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштиришга оид биринчи навбатдаги чора-тадбирлар ДАСТУРИ
2. <https://lex.uz/ru/docs/5841063> 2022 — 2026 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ ТЎҒРИСИДА / Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон
3. <https://president.uz/uz/lists/view/5398> Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигидаги 2022 йил 4 августдаги Давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши.

